

Forschungsdaten zitieren: Hinweise und Empfehlungen

Allgemeine Hinweise zum Zitieren von Forschungsdaten

Forschungsdaten werden von *OstData* als jene Daten definiert, die auf Grundlage **wissenschaftlicher Methoden** gesammelt, erzeugt, entwickelt, beschrieben und/oder ausgewertet sowie **angemessen dokumentiert** werden. Demzufolge können und sollen Forschungsdaten wie verwandte wissenschaftliche Publikationen, z. B. Monographien und Artikel, zitiert werden.

OstData verfolgt das Ziel, im wissenschaftlichen Alltag der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung eine Publikationskultur für Forschungsdaten als genuine Forschungsleistung und Schlüsselaufgabe der guten wissenschaftlichen Praxis zu etablieren. Das Zitieren von Forschungsdaten ist zentral für diesen Prozess.

Folgende Empfehlungen gibt *OstData*, um die Identifikation von und den Zugriff auf Forschungsdaten zu vereinfachen:

- Stützt sich die eigene wissenschaftliche Argumentation auf vorhandene Forschungsdaten (von Dritten oder eigene), sind diese grundsätzlich zu zitieren.
- Forschungsdaten sind so zu zitieren, dass diejenigen Personen, die maßgeblich zur Datenerstellung beigetragen haben, benannt sind.
- Um eine dauerhafte Überprüfbarkeit der Argumentation zu gewährleisten, sollen bevorzugt solche Forschungsdaten als Referenz verwendet werden, die mit persistenten Identifikatoren (z. B. DOI, persistente URLs) in auf Langzeitarchivierung angelegten Repositorien verwaltet werden.

Empfohlenes Zitierformat für Forschungsdaten

Für das Zitieren von Forschungsdaten schlägt *OstData* das folgende Format vor:

CREATOR(S) <NACHNAME, VORNAME; NACHNAME, VORNAME> (PUBLICATIONYEAR). TITLE [ggf. englische Übersetzung des Titels] (Data Set). <GGF. VERSION.> <GGF. In: ÜBERGEORDNETER DATENSATZ.> PUBLISHER. IDENTIFIER [wenn möglich als URL].

Hinweise zu Transliteration und Mehrsprachigkeit

Der Titel des Forschungsdatensatzes wird in Originalschrift in der Zeichenkodierung UTF-8 angegeben. Bei allen osteuropäischen Sprachen außer dem Russischen steht zusätzlich eine englische Übersetzung des Titels in eckigen Klammern.

Beispiele

Luft, Robert (2021). Bestandsbeschreibung der Biographischen Sammlung des Collegium Carolinum (Data Set). Version 1.0. Collegium Carolinum – Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei. <https://doi.org/10.18447/FD/CC-4>.

Kurzweil, Moritz (2021). Bilddokumentation zur Marienburg in Malbork (PL) für eine Abschlussarbeit in Osteuropäischer Geschichte (Aufnahmen 2010-08 und 2012-11) (Data Set). Version 1.0. Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO). <https://doi.org/10.25621/ostdata-gwzo/Dat21-007>.

Boltovska, Svetlana (2021). Украинское Полесье как ландшафт атомной энергетики. Интервью с директором музея Чернобыля в Киеве Анной Витальевной Королевска (Data Set). Version 1.0. Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft. <https://doi.org/10.25355/262>.

Danzer, Alexander M.; Dietz, Barbara; Gatskova, Ksenia; Alimbekova, Gulzhan (2015). Kazakhstan Migration and Remittances Survey 2010 (Data Set). Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung. https://doi.org/10.15457/kmrs_2010.html.

Verwendete Quellen

Altman, Micah; King, Gary (2007). A proposed standard for the scholarly citation of quantitative data. D-lib Magazine 13 (3-4). <http://doi.org/10.1045/march2007-altman>.

Böker, Elisabeth (2021). Das Zitieren von Daten. <https://www.forschungsdaten.info/themen/finden-und-nutzen/zitieren-von-daten/> [26.08.2021].

CODATA/ITSCI Task Force on Data Citation (2013). Out of cite, out of mind: The Current State of Practice, Policy and Technology for Data Citation. Data Science Journal 12: 1-75. <http://doi.org/10.2481/dsj.OSOM13-043>.

Data Citation Synthesis Group (2014). Joint Declaration of Data Citation Principles. FORCE11. <https://doi.org/10.25490/a97f-egyk>.

Elger, Kirsten; Pampel, Heinz (2021). Publikation und Zitierung von digitalen Forschungsdaten. Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-028>.

National Research Council (2012). For Attribution: Developing Data Attribution and Citation Practices and Standards: Summary of an International Workshop. <https://doi.org/10.17226/13564>.

Töwe, Matthias (2018). Welchen Beitrag Bibliotheken Leisten. Forschung und Lehre 25 (9). <https://www.forschung-und-lehre.de/welchen-beitrag-bibliotheken-leisten-1024/> [13.09.2021].

Weiterführende Literatur

Crosas, Mercè (2014). The Evolution of Data Citation: From Principles to Implementation. IASSIST Quarterly 37 (1-4), 62-70. <https://doi.org/10.29173/iq504>.

Titel: Forschungsdaten zitieren: Hinweise und Empfehlungen

*Autor*innen:* König, Sandra (Orcid: [0000-0002-0615-0523](https://orcid.org/0000-0002-0615-0523)); Körfer, Anna-Lena (Orcid: [0000-0002-1644-5042](https://orcid.org/0000-0002-1644-5042)); Skowronek, Thomas (Orcid: [0000-0002-7315-1243](https://orcid.org/0000-0002-7315-1243)); Štanzel, Arnošt (Orcid: [0000-0002-4686-8185](https://orcid.org/0000-0002-4686-8185))

Datum: 17.01.2022

Version: 1.1

Empfohlene Zitierweise: König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Skowronek, Thomas; Štanzel, Arnošt (2021): Forschungsdaten zitieren: Hinweise und Empfehlungen. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.1. OstData.

Lizenzhinweis:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0)

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OSTDATA

Bereitgestellt im Rahmen von OstData

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 413708228

www.ostdata.de